

REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ISSN: 2709-4502

Alpha Centauri

Impacto psicológico del covid-19 en la docencia de la
Educación Básica Regular

Psychological impact of covid-19 in the teaching
of Regular Basic Education

<https://doi.org/10.47422/ac.v1i2.10>

Impacto psicológico del covid-19 en la docencia de la Educación Básica Regular

Psychological impact of covid-19 in the teaching of Regular Basic Education

 QUISPE VICTORIA, Fredy
Universidad Nacional de Huancavelica, Perú

 GARCIA CURO, Gianmarco
Universidad Nacional de Huancavelica, Perú

RESUMEN

Tras la declaratoria de la pandemia mundial en marzo del 2020 por el virus del Covid-19, se decretó el estado de emergencia sanitaria en Perú. Bajo esta situación, los docentes están viviendo altos niveles de estrés y ansiedad provocada por la sobrecarga de trabajo remoto y las condiciones domiciliarias. El propósito del presente estudio fue identificar el impacto psicológico desencadenado por la emergencia sanitaria en estos profesionales. El estudio fue de corte cuantitativo con una muestra constituida por 74 docentes de los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. Los datos se recogieron mediante un cuestionario virtual sobre los efectos psicológicos del Covid-19 diseñados por el equipo de investigación liderados por Balluerka et al. (2020). Los resultados muestran la presencia de síntomas de estrés y ansiedad, con mayores niveles entre las mujeres. Variables como tener hijos menores de edad participando de las clases remotas afectan negativa en los desempeños laborales y domésticas. En esta situación de crisis sanitaria, el colectivo docente, que evidentemente han sobrecargado sus responsabilidades, están expuestos directa o indirectamente a ciertos riesgos y estresores crónicos. Se concluyó que existe un impacto psicológico importante entre la docencia causada por el Covid-19.

Palabras clave: covid 19, docente, educación remota, estrés, ansiedad, depresión.

ABSTRACT

After the declaration of the global pandemic in March 2020 due to the Covid-19 virus, a state of health emergency was decreed in Peru. Under this situation, teachers are experiencing high levels of stress and anxiety caused by the overload of remote work and home conditions. The purpose of this study was to identify the psychological impact triggered by the health emergency on these professionals. The study was quantitative with a sample consisting of 74 teachers from the three educational levels: initial, primary and secondary. The data was collected through a virtual questionnaire on the psychological effects of Covid-19 designed by the research team led by Balluerka et al. (2020). The results show the presence of symptoms of stress and anxiety, with higher levels among women. Variables such as having minor children participating in remote classes negatively affect work and domestic performance. In this situation of health crisis, the teaching community, who have obviously overloaded their responsibilities, are exposed directly or indirectly to certain risks and chronic stressors. It was concluded that there is an important psychological impact among teaching caused by Covid-19.

Keywords: covid 19, teacher, remote education, stress, anxiety, depression.

INTRODUCCIÓN

A estas alturas, donde la crisis sanitaria y humanitaria causada por el COVID-19 (del inglés Coronavirus Disease) ha alcanzado niveles alarmantes en muchos países, nadie pensó que desde su primera aparición a finales del 2019 en la provincia de Hubei (Wuhan, China), esta enfermedad pudiera tener grandes repercusiones a nivel del globo.

Debido al alarmante incremento en los diferentes países de casos registrados a causa del virus SARS-CoV-2 (del inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) que origina la enfermedad COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de enero de 2020 declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia

Nacional. No hubo que esperar demasiado, bajo estas circunstancias de expansión del COVID-19, para declararla como pandemia el 20 de marzo de 2020 (Leiva et al., 2020).

Al parecer, actualmente hay pocas dudas de que la pandemia y las medidas tomadas para afrontarla han tenido sobre la mayoría de las personas un evidente impacto psicológico manifestadas en ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia y miedo. Las consecuencias psicológicas se adjudican como efectos directos y/o indirectos de la misma enfermedad y del confinamiento (Huarcaya-Victoria, 2020; Pastor, 2020; Ribot et al., 2020).

Bajo esta perspectiva se han desarrollado algunas investigaciones al respecto. La revisión narrativa de Leiva et al. (2020) sobre la dimensión

psicosocial de la COVID-19 ha registrado once estudios, principalmente en población general, sobre la evaluación de los efectos psicológicos asociados a la pandemia por esta enfermedad. Hecha la búsqueda literaria teniendo como corte el 25 de mayo de 2020, se encontró que las coincidencias en los estudios hallaron la presencia de síntomas de angustia psicológica y ansiedad. Esta sintomatología se asoció con factores como el género, falta de apoyo social, limitados recursos de afrontamiento, miedo a infectarse, duración del aislamiento, inseguridad económica y cantidad exposición a los medios de comunicación.

El estudio de Arias et al. (2020), en el marco de una investigación observacional, reportaron que hay un predominio de la ansiedad como estado con niveles altos (30,96%) y medio (26,9%); asimismo, la depresión se presentó en niveles medios (36,54%) y alto (13,7%). Otros resultados indican que 66,49% de las personas presentaron niveles de estrés alterado. El estudio de Sandín et al. (2020), por su parte, indagó el impacto positivo y negativo a nivel psicológico del COVID-19. Se encontraron niveles altos de impacto emocional manifestados en miedos ante la enfermedad, problemas de sueño y síntomas emocionales (preocupación, estrés, desesperanza, depresión, ansiedad, nerviosismo e inquietud). Por otro lado, los niveles de intolerancia y la exposición a los medios de comunicación al parecer son predictores del impacto. Además, como efectos positivos se han reportado que el confinamiento favorece algunas experiencias personales positivas.

Dentro de la población afectada emocionalmente por esta enfermedad, se encuentra el colectivo docente. Este profesional comúnmente distribuía sus tiempos entre el hogar y las instituciones educativas, ahora esta situación ha cambiado drásticamente en ellos pues el trabajo realizado y las labores domésticas se realizan en el hogar a causa del confinamiento.

Hay una docencia que ha modificado su trabajo presencial a consecuencia de esta enfermedad, que ahora lo hace desde sus hogares. Este hecho implica una adaptación obligada por parte del maestro a la nueva forma de enseñar: enseñanza remota. Esta situación evidentemente conlleva sus propias dificultades en relación a varios aspectos que conciernen al metro. El estudio teórico de García-García (2020) fundamenta el trabajo remoto del docente en varias dimensiones, así desde el punto de vista metodológico, su trabajo es cualitativo fundada en una metodología de análisis de contenido el cual exige de él el manejo y dominio de las TIC mediante plataformas virtuales y la gestión de portafolios virtuales y videoconferencias para favorecer la interacción didáctica docente-estudiantes. Otra responsabilidad asignada al docente involucra la atención a los estudiantes mediante el soporte emocional, pues estos tienen la prioridad educativa que busca su bienestar como parte de la respuesta ante la crisis (Argandoña-Mendoza et al., 2020).

Por su parte, Ramos-Huenteo et al. (2020) realizaron un estudio sobre la percepción del docente acerca del trabajo en el contexto de pandemia. Al parecer, para el docente su rol se centra en las necesidades emocionales de los

estudiantes, demandan dominio de las TIC, a nivel curricular su actuación está en función a las necesidades del contexto y su retroalimentación sólo se da con los estudiantes que acceden al internet. Otros resultados de este estudio indican que sus emociones están principalmente relacionadas con la pena, angustia y estrés.

Relacionada con el propio trabajo remoto de los docentes se puede reconocer también su rol de padres de familia que tienen bajo su responsabilidad la educación y/o la supervisión de las actividades académicas de sus hijos en este contexto educativo. En el Perú se está trabajando con la modalidad remota de Aprendo En Casa; esto hace que el docente atienda sus funciones como maestro y a su vez como padres de familia atendiendo las exigencias de los profesores de sus hijos. Esta doble responsabilidad implica mayor atención (de lo acostumbrado) a éstas y las otras ineludibles actividades, por lo que estas tareas exigen del profesional docente un incremento de energía y esfuerzo. Ante este contexto, muchos docentes han salido de su zona de confort, para adaptarse a la nueva normalidad en corto tiempo. Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el impacto psicológico del COVID-19 de un grupo de docentes de la EBR en su doble función: docentes y padres de familia. También se abarcan otras variables descriptivas de la muestra que podrían estar relacionadas con estos aspectos psicológicos.

La pandemia también está asociada con la adquisición de algunos malestares emocionales como el estrés, la ansiedad y la depresión. Al respecto Gómez y Rodríguez (2020) advierten que

las disposiciones asumidas desde las esferas más altas de la burocracia educativa que ordenan la adopción por parte de los docentes de medios virtuales como herramientas pedagógicas y el cumplimiento de la programación curricular, genera incertidumbre y ansiedad en la comunidad educativa ante algo poco utilizado, y con una mayoría magisterial sin conocimientos para su aplicación, provoca la sensación de un futuro incierto, el cual evidentemente genera estrés crónico.

El estudio de Kade (2020) demuestra un aumento y un cambio en la carga de trabajo para el docente, además, el trabajo en educación remota apoya el aprendizaje, esto con un maestro de zona rural de Alaska (Estados Unidos). Asimismo, se reportó la existencia de un paso forzado al aprendizaje en línea que puede generar efectos favorables o no, esto implica la génesis de un modelo híbrido donde la enseñanza remota no es la panacea al problema del desarrollo de destrezas.

En un estudio empírico con 24 tutores de la Facultad de Educación de Gran Accra (Ghana), Gyampoh et al. (2020) evidenciaron que los docentes en una proporción considerable (66,7%), no se encuentran debidamente preparados para impartir una educación remota aplicando los recursos TIC, frente a la emergencia sanitaria; además, se reportó que ninguna de las universidades estaba preparada para para impartir una enseñanza en línea.

MATERIALES Y MÉTODO

Este estudio se realizó con una muestra total de 74 docentes de la EBR, de una Red Educativa Rural de la Provincia de Huancavelica y docentes participantes del Programa de Complementación Académica de la Universidad Nacional de Huancavelica (PCA-UNH) que laboran en las Regiones de Ica, Junín y Huancavelica, todos ellos profesionales de los niveles de inicial, primaria y secundaria. La muestrea se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La edad mínima fue de 23 años y la máxima de 59 años. De estos profesionales, 54 eran mujeres (media = 38,39; DT = 7,644) y 20 eran hombres (media = 41,05; DT = 8,407). Un 44,6% (33) pertenecen al grupo de docentes de la Red Educativa Rural de la Provincia de Huancavelica y un 55,4% (41) pertenecen al grupo de docentes del PCA-UNH.

Se empleó para el recojo de los datos una parte adaptada del cuestionario diseñado por el equipo de Balluerka et al. (2020), del estudio español sobre las Consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento, el cual contenía variables sociodemográficas, actividad laboral, percepción de cambios personales, hábitos y actividades, y situación en relación con la pandemia. Este instrumento fue elaborado por dos miembros del equipo especializados en psicopatología y tratamiento psicológico, a partir de las dimensiones de interés y los indicadores establecidos en la fase cualitativa, lo cual permitió la elaboración de la batería de preguntas.

Para la construcción e los ítems se acudió a las siguientes fuentes: a) temáticas identificadas como resultado de las entrevistas profundas, b) conocimientos científicos y experiencias clínicas sobre la afectación psicológica producto de situaciones traumáticas, c) revisión de literatura científica sobre los efectos psicológicos del Covid-19 a nivel internacional, y d) revisión de otros instrumentos de evaluación de efectos psicológicos de esta enfermedad a nivel nacional e internacional (Balluerka et al., 2020).

El estudio obtuvo la aprobación de la directora de la Red Educativa de Añancusi y del director del Programa de Complementación Académica de la UNH. El contacto se hizo mediante la constitución de grupos WhatsApp y las respuestas se recogieron mediante un cuestionario online en Google Forms entre los meses de julio y agosto de 2020, con previa solicitud del consentimiento para la participación de los sujetos. En la primera parte del cuestionario se explicaban tanto los objetivos del estudio como los procedimientos a seguir. Por otro lado, en la recogida de datos se cuidó la protección de la identidad de los participantes.

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico IBM SPSS para Windows, versión 25. En primer lugar, se describieron las frecuencias y porcentajes de las variables sociodemográficas halladas; en segundo lugar, se procedió a realizar un análisis mediante el procedimiento t de Student para comparar los grupos constituidos y establecer así las diferencias significativas entre ellas.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra los datos conjuntos de los niveles de afectación en las áreas referidas a las actividades laborales y las domésticas de los docentes cuyos hijos menores de edad participan de la Educación Remota (Situación en relación a la pandemia). Estos aspectos han sido evaluados mediante una escala de interpretación catastrófica sobre estos aspectos que va de 0 (no ha afectado) a 10 (Ha afectado). De acuerdo a los datos analizados, el 70% de los docentes tiene hijos menores de edad participando en la educación remota. Asimismo, se muestra que hay una ligera tendencia hacia considerar que sí hay afectación en estas áreas en el contexto de confinamiento por el COVID-19.

En la Figura 2 se muestra los datos porcentuales sobre el malestar generado en las áreas general y psicológico; cambios en relación a la irritabilidad y enfado; cambios en relación al mal humor; y los cambios en relación a los problemas de sueño (Percepción de cambios personales). 36% de los docentes afirma que se ha incrementado el malestar general y psicológico, 35% afirma que hubo un incremento en relación a la irritabilidad y niveles de enfado, 42% afirma haber sido afectado en relación al mal humor, y 45% afirmó haber experimentado problemas del sueño. En general, hay en promedio un 40% de docentes que afirman haber sido afectados en estas áreas.

En lo referido a las categorías “Ha disminuido” y “Prefiero no contestar” los porcentajes son bajos; en cambio, hay un 24% se ubica en la categoría “No se aplica a mi caso”;

asimismo, hay un 24% de docentes que afirman que no han experimentado cambios significativos.

Figura 1

Niveles de Afectación en las Actividades Laborales y Domésticas de Docentes cuyos Hijos Menores de Edad Participan en la Educación Remota

Nota. La muestra estuvo constituida por 74 docentes de los tres niveles educativos de la EBR: inicial, primaria y secundaria. La línea de tendencia coincide en las dos actividades.

Figura 3

Necesidad de Ayuda Psicológica en Docentes por la Percepción de la Presencia de Síntomas y/o Diagnósticos en Relación a la Pandemia

Nota. La muestra estuvo constituida por 74 docentes de los tres niveles educativos de la EBR: inicial, primaria y secundaria.

La Figura 3 muestra los datos sobre la necesidad de ayuda psicológica gracias a la presencia de algunos síntomas y/o diagnósticos como producto de la pandemia. El 53% de los docentes necesita ayuda psicológica sobre problemas de estrés y ansiedad, 12% en relación con la depresión, 27% en relación a problemas con el sueño, 12% en referencia a problemas de conducta alimentaria, y 35% niega estos problemas (65% afirma tener estos problemas). La Tabla 1 muestra los datos estadísticos sobre los niveles de afectación en las actividades laborales y domésticas de docentes agrupados en mujeres y hombres cuyos hijos participan de la educación remota. En las puntuaciones observadas en esta

tabla sobre las actividades laborales, los docentes (n = 20; M = 5.7; DE = 3.629) puntuaron significativamente más bajo que el grupo de las docentes sobre su grado de afectación en las

Tabla 2
Prueba t de Student

		Prueba de muestras independientes										
		Prueba de Levene de igualdad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						d (tamaño del efecto)	1 - β (Potencia Estadística)	
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia			
									Inferior	Superior		
Niveles de afectación en actividades laborales	Se asumen varianzas iguales	1.323	0.254	2.887	72	0.005	2.430	0.842	0.752	4.107	0.72	0.88
	No se asumen varianzas iguales			2.665	29.542	0.012	2.430	0.912	0.567	4.293		
Niveles de afectación en actividades domésticas	Se asumen varianzas iguales	2.043	0.157	5.268	72	0.000	4.087	0.776	2.541	5.633	1.18	0.981
	No se asumen varianzas iguales			4.669	27.740	0.000	4.087	0.875	2.293	5.881		

actividades laborales cuyos hijos participan en la educación remota (n = 54; M = 8.13; DE = 3.053). Según la Tabla 2, estas diferencias fueron significativas estadísticamente (t(72) = 2.887; p = 0.005; IC95% [0.752, 4.107]). De acuerdo a los mostrado en la Figura 4, se aprecia que el tamaño del efecto (d = .72) se puede considerar mediano ya que se encuentra en torno a .70, esto indica que la diferencia no tan marcada entre los grupos (Hombres y Mujeres) sobre la evaluación catastrófica de las actividades laborales cuyos hijos estudian mediante la educación remota.

Tabla 1
Estadística de Grupo (Hombres vs Mujeres) Sobre los Niveles de Afectación de las Actividades Laborales y Domésticas de Docentes con Hijos que Participan de la Educación Remota

Estadísticas de grupo						
Sexo	N	Media	Desv. Desviación	Desv. Error	Desv. Error	
					promedio	
Nivel de afectación de las actividades laborales de docentes con hijos que participan de la educación remota	Mujeres	54	8.13	3.053	0.415	
	Hombres	20	5.70	3.629	0.811	
Nivel de afectación de las actividades domésticas de docentes con hijos que participan de la educación remota	Mujeres	54	8.54	2.725	0.371	
	Hombres	20	4.45	3.546	0.793	

Nota. La muestra estuvo constituida por 74 docentes de los tres niveles educativos de la EBR: inicial, primaria y secundaria.

La potencia estadística (1 - 1-β=.88) supera los niveles mínimos exigidos (80%), constatándose en la gráfica que existe una baja probabilidad de cometer Error tipo II (10.1%) si se rechaza la H0.

Por otra parte, la Tabla 1 reporta también los niveles de afectación en las actividades domésticas, los resultados fueron similares. Las puntuaciones observadas de docentes de sexo masculino (n = 20; M = 4.45; DE = 3.546) mostraron puntuaciones significativamente más bajas que el grupo de las docentes (n = 54; M = 8.54; DE = 2.725). Según la Tabla 2, las diferencias entre hombres y mujeres fueron significativas estadísticamente (t(72) = 5.268; p = 0.000; IC95% [2.541, 5.633]). De acuerdo a los mostrado en la Figura 4, se aprecia que el tamaño del efecto (d = 1.18) se puede considerar mediano ya que se encuentra en torno a .70, esto indica que la diferencia no tan marcada entre los grupos (Hombres y Mujeres) sobre la evaluación catastrófica de las actividades laborales cuyos hijos estudian mediante la educación remota. La potencia estadística (1 - 1-β=.981) supera los niveles mínimos exigidos (80%), constatándose en la gráfica que existe una muy baja probabilidad de cometer Error tipo II (1.9%) si se rechaza la H0.

Figura 4

Diferencia de Medias de la Evaluación Catastrófica Sobre la Afectación en las Actividades Laborales Entre Docentes de Sexo Masculino y Femenino que Tiene Hijos Menores de Edad con Educación Remota

Nota. La figura permite visualizar la magnitud del efecto encontrado entre las dos medias, y representa también en el grado en el que la H0 es falsa.

Ambas comparaciones, entre hombres y mujeres,

sugieren que las docentes presentan niveles más altos en evaluación catastrófica sobre la afectación de las actividades laborales y domésticas en docentes cuyos hijos participan de la educación remota.

DISCUSIÓN

El impacto del COVID-19, mediante el confinamiento, está afectando a los docentes en varias áreas, sobre todo, hay una merma su desenvolvimiento como profesional y al nivel de sus responsabilidades en sus familias. Algunos estudios confirman esta aseveración, pues han identificado efectos directos e indirectos de la misma enfermedad y del confinamiento, relacionados con la presencia de estrés, ansiedad, depresión, problemas relacionados con el sueño, la angustia y el miedo (Huarcaya-Victoria, 2020; Pastor, 2020; Ribot et al., 2020).

Estos efectos son más visibles y prevalentes en personal sanitario, pues estos profesionales son la primera línea de combate ante esta enfermedad. Sin embargo, se han hecho algunas investigaciones empíricas en población general que permiten constatar la presencia de estos efectos también en personas dedicadas a otras

actividades laborales (Leiva et al., 2020). Como se sabe, los docentes no están en contacto directo con personas infectadas a causa de su trabajo, pero, esto no significa que no sean víctimas indirectas de esta situación.

La responsabilidad del docente se ha incrementado no solo a causa de su trabajo como un educador a distancia, sino que el confinamiento ha exigido en ellos mayores responsabilidades de las que comúnmente estaban acostumbrados, pues la atención de sus propios estudiantes se combina ahora con la de supervisor de sus propios hijos. El presente estudio ha reportado que, de cada 10 docentes, 7 tienen hijos menores de edad que participan de las clases remotas. El estudio de Ramos-Huenteo et al. (2020) y Argandoña-Mendoza et al. (2020) permiten cumplimentar estas afirmaciones en el sentido de que el docente ha añadido a sus funciones la de proporcionar soporte emocional, ante la crisis sanitaria, a sus estudiantes. Una consecuencia negativa producida por estas circunstancias está relacionada con los desempeños técnico-curriculares de los docentes, tal como lo señalan estos autores.

En este sentido, el estudio ha aportado la evidencia de que son las maestras las que más afectación han recibido a consecuencia del confinamiento. Los estudios de Arias et al. (2020) confirman una ligera presencia de ansiedad, depresión y estrés alterado más en mujeres que en hombres. Además, los estudios de Sandín et al. (2020) identificaron la presencia de algunos predictores relacionados con estos síntomas tales como altos niveles de intolerancia y la sobre exposición a los medios de comunicación. Tal

Figura 5

Diferencia de Medias de la Evaluación Catastrófica Sobre la Afectación en las Actividades Domésticas Entre Docentes de Sexo Masculino y Femenino que Tiene Hijos Menores de Edad con Educación Remota

Nota. La figura permite visualizar la magnitud del efecto encontrado entre las dos medias; y representa también en el grado en el que la H_0 es falsa.

parece que estos factores influyen más en las docentes que en sus pares masculinos.

Hay pocos datos registrados sobre la afectación psicológica del COVID-19 en los docentes, pero este estudio ha identificado que la evaluación catastrófica de estos profesionales con hijos en edad escolar sobre las actividades domésticas y laborales presenta una ligera incidencia sobre la afectación, es decir, que el hecho de tener hijos en edad escolar y esto significa que participan de la educación remota, afecta negativamente en el desempeño en las actividades laborales y domésticas.

Otros resultados que no han sido considerados aún en estudios con docentes es que el confinamiento ha incrementado la percepción del malestar general y psicológico, la irritabilidad y enfado, el mal humor y problemas del sueño; a tal punto que los docentes manifiestan que han pensado solicitar la ayuda psicológica para sobre llevar estos cambios. La incidencia es alta, pues alrededor de 7 de cada 10 docentes afirma tener estos problemas.

Por otra parte, la evidencia empírica de esta investigación ha revelado que del 65% de docentes que han confirmado la presencia de síntomas a nivel psicológico, de ellos, más de la mitad tiene problemas relacionados con el estrés y la ansiedad.

Hasta el momento no se cuentan con estudios a gran escala sobre el impacto psicológico del COVID-19 en la docencia, que, dicho sea de paso, son estos profesionales quienes se encontrarán en la primera línea en cuanto al soporte

socioemocional de los estudiantes al retorno de las clases presenciales.

En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe destacar que el tamaño de la muestra fue reducida a causa del modelo de muestro no probabilístico por conveniencia que aprovechó la presencia de los docentes en las reuniones de Red Educativa y el desarrollo de una asignatura de formación de docentes del PCA-UNH, por lo que se debe tener precauciones al tomar en cuenta los resultados de diferencias por sexo con cierta cautela. Del mismo modo, la generalización de los resultados está limitada, ya que es una muestra no probabilística en la que hay evidentemente cierto sesgo de selección: la participación voluntaria y el aprovechamiento de los grupos constituidos ya sea como parte de una Red Educativa o como parte de una asignatura llevada. Futuras investigaciones deberían ampliar la muestra, obteniéndose una muestra probabilística más equilibrada respecto al sexo y hacerla extensible a más docentes.

CONCLUSIONES

El 70% de los docentes que participaron en la investigación tienen hijos menores de edad que participan de las clases remotas, de estos docentes, se han identificado una tendencia relativa a evaluar catastróficamente las actividades relacionadas con su trabajo y las relativas a las actividades domésticas. Hay una afirmación del docente que habla de una afectación en estas actividades.

En general, se percibe la presencia de malestares generales y psicológicos, irritabilidad y enfado, mal humor y problemas de sueño asociados

al confinamiento. Aproximadamente, 4 de cada 10 docentes afirman que estos malestares se han incrementado como consecuencia de la pandemia.

Aproximadamente 7 de cada 10 docentes afirmaron que han pensado en acudir en búsqueda de ayuda psicológica. En referencia a este grupo, más de la mitad de los docentes refieren que acudirían al psicólogo por problemas relacionados con el estrés y la ansiedad.

Al realizar el estudio comparativo entre hombres y mujeres, se demostró que son las docentes las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en cuanto a la evaluación catastrófica de los cambios producidos en las actividades laborales y domésticas. Esta situación estaría relacionada con las responsabilidades que se tienen por los hijos menores de edad que participan en las clases remotas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Argandoña-Mendoza, M. F., Ayón-Parrales, E. B., García-Mejía, R. O., Zambrano-Zambrano, Y. A., & Barcia-Briones, M. F. (2020). La educación en tiempo de pandemia. Un reto Psicopedagógico para el docente. *Polo del Conocimiento*, 5(7), 819-848.
<https://doi.org/10.23857/pc.v5i7.1553>

Arias, Y., Herrero, Y., Cabrera, Y., Guyat, D. C., & Mederos, Y. G. (2020). Manifestaciones psicológicas frente a la situación epidemiológica causada por la COVID-19. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2020000400012&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Balluerka, N., Gómez, J., Hidalgo, M. D., Gorostiaga, A., Espada, J. P., Padilla, J. L., & Santed, M. Á. (2020). *Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento*. Universidad del País Vasco / UNED / Universidad de Barcelona / Universidad de Granada / Universitas Miguel Hernández / Universidad de Murcia.

García-García, M. D. (2020). La docencia desde el hogar. Una alternativa necesaria en tiempos del Covid 19. *Polo del Conocimiento*, 5(4), 304-324.
<https://doi.org/10.23857/pc.v5i4.1386>

Gómez, N. R., & Rodríguez, P. (2020). Estrés en docentes en el contexto de la pandemia de Covid-19 y la

- educación. *Academic Disclosure*, 1(1), 216-234.
- Gyampoh, A. O., Ayitey, H. K., Fosu-Ayarkwah, C., Ntow, S. A., Akossah, J., Gavor, M., & Vlachopoulos, D. (2020). Tutor Perception on Personal and Institutional Preparedness for Online Teaching-Learning during the COVID-19 Crisis: The Case of Ghanaian Colleges of Education. *African Educational Research Journal*, 8(3), 511-518.
- Huarcaya-Victoria, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2), 327-334. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419>
- Kaden, U. (2020). COVID-19 School Closure-Related Changes to the Professional Life of a K-12 Teacher. *Education Sciences*, 10.
- Leiva, A. M., Nazar, G., Martínez-Sanguinetti, M. A., Petermann-Rocha, F., Ricchezza, J., Celis-Morales, C., Leiva, A. M., Nazar, G., Martínez-Sanguinetti, M. A., Petermann-Rocha, F., Ricchezza, J., & Celis-Morales, C. (2020). Dimensión psicosocial de la pandemia: La otra cara del COVID-19. *Ciencia y enfermería*, 26. <https://doi.org/10.29393/ce26-3dpal60003>
- Pastor, J. C. (2020). Los efectos psicológicos de la COVID-19. *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, 95(9), 417-418. <https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.06.010>
- Ramos-Huenteo, V., García-Vásquez, H., Olea-González, C., Lobos-Peña, K., & Sáez-Delgado, F. (2020). Percepción docente respecto al trabajo pedagógico durante la COVID-19. *CienciAmérica*, 9(2), 334-353. <https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.325>
- Ribot, V. de la C., Chang, N., & González, A. L. (2020). Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la población. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2020000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Sandín, B., Valiente, R. M., García-Escalera, J., & Chorot, P. (2020). Impacto psicológico de la pandemia de COVID-19: Efectos negativos y

positivos en población española asociados al periodo de confinamiento nacional. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 25(1), 1.
<https://doi.org/10.5944/rppc.27569>

CORRESPONDENCIA:

Mg. Fredy Quispe Victoria
fredyqvictoria01@gmail.com

